

TARBIYA VA UNING TARIXIY ILMIY ASOSLARI

Karimova Marjonabonu

Qo'qon davlat pedagogika instituti. Pedagogika yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7980292>

Annotatsiya: Ushbu maqolada ,tarbiya uning tarixiy -ilmiy asoslari haqida malumot berilgan, shuningdek buyuk mutaffakirlarimizning tarbiya haqidagi qarashlari hamda bu òrinda tarbiyaviy manba sifatida Zardushtiylikning muqaddas kitobi "Avesto" katta ahamiyatga ega.Hamda tarbiyaning hozirgi axborotlashuv davrida bolalar hayotidagi ta'siri.

Kalit sòzlar: Tarbiya, axloq, axloqiy tarbiya, axborotlashuv.

Pedagogik adabiyotlar tahlilidan malumki,eng qadimgi tarbiya haqidagi fikrlar bizgacha bevosita yetib kelmagan. Bu fikrlar insonning shakllanishida moddiy va ma'naviy madaniyatning yillar davomida rivojlanishi natijasidan dalolat beradi. Shuning uchun ham har bir davrda yashab ijod etgan mutafakkir allomalarimiz „tarbiya“ so'zini turlicha izohlaganlar."Tarbiya — arabcha so'zdan olingan bo'lib, parvarish qilmoq, ta'lim bermoq, o'rganish, odob o'rgatish, mehribonlik ko'rsatish, himoya qilish singari ma'nolarni anglatadi"[...27]. Bu o'rinda tarbiyaviy manba sifatida Zardushtiylik dinining muqaddas kitobi bo'lmish „Avesto“ katta ahamiyatga ega. [„Avesto“da insonning barkamol bo'lib yetishishida uning so'zi, fikri, ishi birligiga katta e'tibor berilgan.Avesto“da inson tarbiyasiga, insonlarning jamiyatda tutgan o'rniga munosabati to'liq yoritilgan. Zardusht ta'limotida tarbiya haqida quyidagicha fikr bildirilgan. „Tarbiya — hayotning eng muhim tirtgagi tayanchi bo'lib hisoblanishi lozim. Har bir yoshni shunday tarbiyalash zarurki, u, avvalo, yaxshi o'qishni va so'ngra esa yozishni o'rganishi bilan eng yuksak pog'onaga ko'tarilsin va yana yaxshi ovqatlanadigan xalqdan yaxshi nasl — sog'lom avlod qoladi“, [6.27] deb ta'kidlanadi. Tarbiya bu tarixiy jarayon hisoblanadi .Chunki inson ona qorniligidayoq uning tarbiyasi shakkillana boshlaydi, u tug'iladi,voyaga yetadi,yetuk shaxs bo'ladi qarangi uning tarbiyasi doimo o'zi bilan birga rivojlanadi demak biz bu jarayonni tarbiyaning tarixiy asoslari desak mubolag'a bo'lmaydi. Tarbiya bu insonni kamolotga yetaklaydi.Insonnlarni xulqi odobi uning yurish turishi tarbiyasi orqali namoyon bòladi. Harbir jarayonni tarixi bòlgani kabi tarbiyaning ham tarixiy asosi bor Biz buni buyuk mutaffakirlarimiz qarashlari hamda fikirlaridan bilib olsak bòladi.Tarbiya bu shunday murakkab jarayonki bu jarayonga e'tiborsiz qarab bòlmaydi.Inson tarbiyasi qancha yaxshi bòlsa uning martabasiham shuncha yuksak bòladi.Insonni kiyimi gòzal qilgani kabi uning ichki dunyosini tarbiyasi gòzal qiladi.

Bu borada endi buyuk allomalarimizning tarbiya haqidagi fikrlariga nazar tashlaydigan bòlsak Abdurahmon Jomiy avvalo tarbiya haqida fikr yuritar ekan “har bir narsani ham parvarish etsa undan yaxshi natija chiqishini, insonni ham yaxshi tarbiya etsa, u barkamol bòlishini alohida ta'kidlaydi" [2.36] .Shuning uchun ham bu borada endi inson tarbiyasini eng avvalo tugilmasdan hali ona qorniligida alohida e'tibor berib parvarish etishimiz zarur shu davrda halol luqma halol taom tanavul qilib alohida e'tibor berilsa unda har qanday nav nihol ham tògriga qarab òsadi.Ma'lumki, inson barkamolligi uning tashqi ko'rinishiga qarab emas, balki uning ma'naviy dunyosiga qarab belgilanadi. Jamiyatning ravnaqi va kelajagi ana shu jamiyatda yashovchilarning ma'naviy kamolotiga bog'liqdir. Jamiyat yangilanib borar ekan kundan- kunga yangi ehtiyojlar ko'payib boraveradi, shuning uchun ham bugun jamiyatda tarbiyali insonlarga ehtiyoj juda ham katta.

Abdulla Avloniy shunday deganlar [tarbiyani tugʻulgan kundan boshlamoq vujudimizni quvatlantirmoq, fikrimizni nurlantirmoq, axloqimizni gʻozallantirmoq zehnimizni rivojlantirmoq [...]]deb aytganlar. Hamda ular tarbiyaga “tarbiya biz uchun yo hayot , yo mamot , yo najot ,yo halokat , yo saodat, yo falokat masalasidir” [..] deb ta’kidlaganlar. Ular axloq tarbiyasiga alohida e’tibor qaratgan insonlarga eng ulugʻ ziyoda sharaf baland daraja beruvchi axloq tarbiyasidir shuning uchun ular tarbiya qiluvchi muallimlarning oʻzlari yetuk darajada bilim hamda axloqqa ega bo'lishlari kerak deb takidlaydilar.Tarbiyaning ilmiy asosi shundan iboratdirki eng avvalo inson bolasi kimgadur biron kasb ,ilim oʻrgatar ekan eng avvalo shu sohalar bōyicha oʻzi mukammal bilmoʻgi lozimdur,Chunki har bir kishi oʻzida bor bilimni bironvga bera olur,oʻzida yoʻgini hech kim berolmas.Demak tarbiyani ham tarbiyasiz odam unga oʻrgatolmas,lekin shuni yodda saqlashlozimki ,tarbiyani tarbiyasizdan oʻrgansa bōladi chunki hardoim biron narsani oʻrganish istagida bōlsak uni biz kuzatish,izlanish orqali bilib oʻrganib boramiz .Shuning uchun ham jamiyat ichida yurar ekanmiz biz doimo kuzatuvchanmiz insonlarning tarbiyasini farqlay olamiz ,tarbiyali inson qanday obro'li hamda hurmatga egayu tarbiyasiz inson qanday kōrinishga ega,shak shubhasiz bu oʻrinda tarbiyasiz insondan nafratlanamiz va bunday inson bōlishni hohlamaymiz mana mantiq qayerda.Endi Alisher Navoiyning fikrlari orqali tarbiyaning ilmiy asosini aytadigan bōlsak[oʻqituvchining, ayniqsa, talabchan bo'lishi bolalarning puxta bilim olishlari va ularda axloqiy sifatlarning shakllanishida muhim ahamiyatga ega [3.29]deb hisoblaydi. Alloma ma'lum fan asoslari yoki muayyan kasb-hunar sirlarini o'rganishga layoqatli, iste'dodli bolalarni tarbiyalashga alohida ahamiyat berish jamiyat uchun katta foyda keltiradi, qobiliyatsizni tarbiyalashga urinish befoydadir, degan xulosaga keladi va bu o'rinda quyidagilarni bayon etadi: „Qobiliyatlini tarbiya qilmaslik zulmdir, qobiliyatsizga tarbiya — xayf. Qobiliyatlini tarbiya qilmaslik bilan uni nobud qilma“,degan fikrni bildiradi.Shuning uchun ham biz buni uning ilmiy asosi manashu sharhda desak mubolag'a bōlmaydi. Chunki tarbiya bu faqat oʻgzaki so'zlardan iborat emas biz tarbiyali insonlardeb, ilim yoʻlida izlanuvchilar bilimli hamda aqilli odamlarni ham aytamiz,negaki inson bilmi qancha kōp bōlsa uning qalbidagi ezgulik uning tarbiyasi shunchalar yetuk bōladi.Tarbiyaning maqsadi - har tomonlama barkamol shaxsni shakllantirish uni mamlakatimiz uchu yetuk barkamol shaxs bōlib yetishishidir.Mazmuni esa shaxsning shakllanishiga qo'yiluvchi ijtimoiy talablar mohiyatidan iboratdir.Tarbiya jarayonida tarbiyalanuvchilarning yosh hususiyatlarini inobatga olish maqsadga muvofiqdir. Yosh hususiyatlari muayyan bir yosh davriga hos bo'lgan anatomik, fiziologik va psihologik hususiyatlardir. Biroq har bir bosqichda Tarbiyaning mazmuni shaxsning shakllanishiga qo'yiluvchi ijtimoiy talablar mohiyatidan iborat.Hozirgi kunda bolalar tarbiyasida ham alohida e'tibor berilyapti tarbiya bu hozirgi axborotlashtirish jamiyatda dolzarb masala bo'lganligi uchun yosh avlod tarbiyasiga alohida e'tibor berish kerak.

Har bir shaxs oilada tug'ilib, ijtimoiy hayotga mana shu o'z koshonasi orqali kirib boradi va hamda tarbiya shu oiladan boshlanadi. Demak, bu fikrdan kelib chiqib, biz bolaga tarbiya berishni nafaqat tug'ilgandan so'ng, balkim ona qornidaligidayoq berib borishimiz masadga muvofiq bo'ladi. Bizning bunday usulda beradigan tarbiyamiz bolani rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.Bolani yoshligidan boshlab to'gri yo'lga boshlab unga tarbiya berish uni kelgusida oʻzi uchun yetuk shaxs bōlishi uchun poydevor bōladi.Bolalarga to'gri tarbiya berish bu oiladan boshlanadi to'gri yangi tugulgan chaqaloqqa tarbiya berib bōlmaydi dersiz ammo yoshligidanoq bolaning sezgi organlari orqali u har bir hatti harakatni kuzatib boradi va shu

orqali unda axloqiy xarakter xislati namoyon bòladi. Shuning uchun bolalarga tarbiya berishda eng avvalo ota-onalar òzlari yetarli darajada tarbiyali bo'lishlari zarur. Axir aytishadiku qush uyasida kòrganini qiladi deb. Anton Semenovich Makarenkoning ["Tarbiyaviy ta'sirning g'oyat qudratli ta'sir ko'rsata olishiga ishonchim komil. Agar odam yomon tarbiyalangan bo'lsa, bunda faqat tarbiyachilar aybdorligiga aminman. Agar bola yaxshi bo'lsa, buning uchun u tarbiyadan, o'z bolaligidan qarz dordir" [4] degan so'zlari orqali hozirgi zamon tarbiyachisiga qo'yiladigan vazifalarning nihoyatda murakkabligiga e'tibor berishimiz lozim. Shuni ta'kidlash lozimki rivojlanib borayotgan zamonda yosh avlod tarbiyasi bilan alohida shug'ullanish lozim uni oila hamda maktabda ham tarbiyaviy yetilishiga alohida ahamiyat qaratilishi zarur

Hozirgi XXI asr axborotlashgan jamiyatda tarbiyaning òrni shu darajada pasayib kettiki shuning uchun bu masalaning dolzarbligi har-xil ommaviy axborotlarning ko'payib ketishi natijasida yoshlar ongiga ta'sir òtkazib ularning tarbiyasiga tasir òtkazmoqda. Hamda turli xil ommaviy saytlarining ko'payib unda har-xil tarbiyasiz narsalarning chiqishi u ham yoshlar tarbiyasiga katta tasir ko'rsatmoqda. Ayniqsa internet tarmoqlarida turli xil tarbiyasiz hamda ommalashib ketgan turli xil tarbiyasiz vidyolarning chiqishi harxil kiyimlarini kiyilishi bu ham biz yoshlar tarbiyasiga katta tasir ko'rsatmoqda. Yoshlar tarbiyasi bu eng dolzarb muammolardan biri bòlib kelmoqda ularni tògri yo'lga solish uchun eng asosiysi ularga milliy qadriyatlarimizni onglariga yeyuk tarzda singdirishdir. Biz òzbek xalqimiz ,azal azaldan bizning tarbiya biz uchun eng muhim fazilatimiz hamda gururimiz bòlib kelgan . Bizning tarbiyamiz haqida gap borar ekan biz milliylikimiz òzimizning boy qadimiy merosimiz orqali òz tarbiyamizni ochiq oydin faxrlanib aytisak arziydi.. Ammo biz bugun yoshlar shunga munosib bo'lyapmizmi yoki yòqmi degan savol bizni òylantiradi. Demak buyuk allomalar tugulgan muqaddas zamin ekan yurtimizga munosib tarbiyali shaxs bòlib yetishaylik. Davlatning gullab-yashnashi, xalqning farog'ati oliyjanob xulq-odobga bog'liq, oliyjanob xulq-odob esa tarbiya tufaylidir. Tarbiya, asosan, bizning dilimizga jamiyat uchun foydali bo'lgan fazilat urug'larini sochmog'i lozim. Tarbiya faqat inson zehni o'stirish va unga ma'lum hajmdagi bilimni singdirishgina emas, balki u insonda mehnatga tom ma'nodagi chanqoqlik hissini uyg'otmog'i lozim, busiz odam hayotda na e'tiborli va na baxtiyor bo'la oladi. Birinchi Prezidentimiz Islom Karimiv takidlaganlaridek [Har qanday jamiyatda hamisha ta'lim-tarbiyaga ehtiyoj seziladi. Zero, ta'lim-tarbiyasiz barkamol insonni shakllantirib bo'lmaydi. Barkamol insonlarsiz esa, jamiyat ham taraqqiy etmaydi. Endi ta'lim-tarbiya, hayot jarayonining hamma sohalarini, jabhalarini qamrab olmasa, u o'zining komil inson tarbiyasida juda katta ijtimoiy mavqeini egallay olmaydi]["Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch"]].

Bugungi kunda jamiyat rivojlanishi yosh avlodni hayotga tayyorlash, ularning tarbiyasini samarali amalga oshirish ehtiyojidan kelib chiqdi].

Men xulosa qilib shuni aytamanki tarbiya bu inson hayot yòlida u bilan birga rivojlanib keladigan jarayondir insoniyat mavjud ekan milliy tarbiya òchoği hech qachon òchmaydi .Shu òrinda Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning quyidagi gaplariga e'tibor qaratsak "Ta'lim-tarbiya -bu bizning kelajagimiz hayot mamotimiz masalasidir " deb ta'kidlaganlar shuning uchun ham bu boradagi islohotlarni kechiktib bòlmaydi deb aytadilar. Chunki Ta'lim sòz òrganishdan iborat bòlsa tarbiya esa sòz òrganish tajriba amaliyotdan iboratdir. Tarbiya bu insonlarning xulqini odobini namoyon qilib bera oladi. Zamon òzgarar ekan inson tarbiyasi

ham unga qo'shilib o'zgaradi. Jamiyatda insonlar ko'payar ekan unga bõlgan munosabat tarbiya ham turli xil kòrinishda bõlib o'zgarib borar ekan. Tarbiya bu insonlar o'rtasidagi oddiy munosabatlarda ham namoyon bõladi, bizning maqtasa arzugulik o'tmishimiz bor ekan demak biz yoshlar tarbiyasi hamda ularni tarixiy ilmiy asoslarini chuqur singdirib olishimiz zarur ekan. To'g'ri insonlarni sen tarbiyali bo'lishing kerak deb majburlab tarbiyali qila olmaymiz lekin biz ularni ongiga o'zimizning milliy odob axloqimiz orqali asta sekin tushun tira olamiz. Hech bir ish qiyinchiliklar siz bõlmaydi demak biz ham tarbiyaviy jarayonga kirishgan ekanmiz qo'limizdan kelgancha doimo olg'a harakat sari yuramiz hamda maqsad sari yeyamiz. Tarbiyali inson bo'lishga harakat qilari ekan miz bu borada doimo olg'a yuramiz hamda o'zimiz bilan birga qolganlarni ham jalb qilamiz hamda Vatanimizga munosib o'g'il-qizlar bõlib yetishamiz.

References:

1. Abdulla Avloniy "Turkiy Guliston yoxud axloq" O'zbekiston milliy ensiklapediyasi, Toshkent 2004.-96 b.
2. Abdurahmon Jomiy "Milliy tarbiya darslik" Toshkent 2019. 171 b.
3. Alisher Navoiy "Milliy tarbiya darslik" Toshkent 2019. 171 b.
4. Anton Smenovich Makarenko "oina.uz"
5. Yo'ldoshev, O'Tkir Jumaqo'Zievich. "PEDAGOGIK FANLARNI LOYIHALASH USULI ASOSIDA O 'QITISH METODIKASI." Academic research in educational sciences 4.KSPI Conference 1 (2023): 98-102.
6. Yo'ldoshev, O'Tkir Jumaqo'Zievich. "KOMMUNIKATIV DIDAKTIKA: MOHIYAT VA MAZMUN." Academic research in educational sciences 4.KSPI Conference 1 (2023): 79-82.
7. Yo'ldoshev, O'Tkir Jumaqo'Zievich. "PEDAGOGIKA METODOLOGIYASIDA TIZIMLI VA MADANIYATLI YONDOSHUV." Academic research in educational sciences 4.KSPI Conference 1 (2023): 43-46.
8. Jumaqozievich, Yuldashev Utkir. "Systematic approach in education as a methodological problem." INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.09 (2022): 269-271.
9. Yuldoshev, Utkir, and Uktamjon Zhumankuziev. "Determination of the leading pedagogical laws and fundamental principles of the formation of the information culture of school-age children." Society and Innovation 2: 68-76.
10. Жуманкузиев, Уктамжон, and Уткир Йулдошев. "Подходы обучения языкам программирования в общеобразовательных школах." Общество и инновации 2.5/S (2021): 344-350.
11. Йулдошев, Уткир, and Уктамжон Жуманкузиев. "Определение ведущих педагогических закономерностей и основополагающих принципов формирования информационной культуры детей школьного возраста." Общество и инновации 2.5/S (2021): 68-76.
12. Zhumakuzievich, Yuldoshev Utkir. "FOLLOWING THE PRINCIPLES OF COMMUNICATION IN COMMUNICATIVE DIDACTICS." Open Access Repository 8.12 (2022): 573-575.
13. Jumakuziyevich, Yuldoshev Utkir. "Pedagogy Methodology As The Basis For The Formation Of Teacher Methodological Culture." Journal of Positive School Psychology 6.11 (2022): 2019-2022.

14. Mansurjonovich, J. M., and Y. S. Sattorovich. "MAXSUS IZLAMALARDAN FOYDALANISH TA'LIM JARAYONINI TASHKIL ETISHNING MUHIM AVTOZYATLARI." Ochiq kirish ombori 4.3 (2023): 126-133.
15. Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon, and Yuldashev Sherzod Sattorovich. "IMPORTANT ADVANTAGES OF ORGANIZING THE EDUCATIONAL PROCESS USING SPECIAL APPLICATIONS." Open Access Repository 4.3 (2023): 126-133.
16. Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon, and Rakhimov Jorabek Rashidjan o'g'li. "DESIGNING THE STRATEGY OF STUDENT INDIVIDUALITY IN INDEPENDENT RESEARCH ACTIVITY." Open Access Repository 9.4 (2023): 433-437.
17. Jo'Rayev, Muzaffarjon Mansurjonovich. "KIBER PEDAGOGIKA--XXI ASRDA RAQAMLI TA'LIM MUHITI PEDAGOGIKASI." Academic research in educational sciences 4.KSPI Conference 1 (2023): 103-110.
18. Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon, and Muzaffar Mansurovich Botirov. "Characteristics Of Teaching Programming Based On Different Principles." Eurasian Journal of Engineering and Technology 17 (2023): 85-90.
19. Mansurjonovich, J. M. "Methodological foundations for improving the content of training future ict teachers in the conditions of digital transformation of education." Актуальные вопросы современной науки и образования 9 (2022).
20. Juraev, Muzaffarjon Mansurjonovich. "Pedagogical conditions for the development of vocational education through interdisciplinary integration into the vocational education system." НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩЕСТВО: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ. 2021.
21. Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon. "Professional Educational Institutions Theoretical and Practical Basis of Development of the Content of Pedagogical Activity of Teachers of" Information and Information Technologies". Open Access Repository 9.12 (2022): 85-89.
22. Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon. "CURRENT STATUS OF THE SCIENCE OF INFORMATICS AND INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE PROFESSIONAL EDUCATION SYSTEM, EXISTING PROBLEMS AND SOLUTIONS, PRINCIPLES AND CONTENT OF THE SCIENCE ORGANIZATION." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 10.12 (2022): 327-331.
23. Xudayberdiyev, Zayniddin Yavkachevich, and Muzaffarjon Mansurjonovich Juraev. "Theoretical analysis of the continuity model of computer science and information technology in the system of professional education." (2021).
24. Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon. "Description of the Methodological Basis for Ensuring Interdisciplinary Continuity of the Subject" Computer Science and Information TECHNOLOGY" in Vocational Education." JournalNX 7.10: 223-225.